

Poluição Sonora na Logística Marítima: Impactos em Espécies Marinhas e Práticas Sustentáveis

Noise Pollution in Maritime Logistics: Impacts on Marine Species and Sustainable Practices

Contaminación Acústica en la Logística Marítima: Impactos en Especies Marinas y Prácticas Sostenibles

Ana Clara de Souza Santos¹

ana.santos3401@etec.sp.gov.br

André Antonio Zanatto¹

andre.zanatto@etec.sp.gov.br

1 – Etec de Campo Limpo Paulista

Recebido

Received

Recibido

Novembro, 2025

November, 2025

Noviembre, 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

Março, 2026

March, 2026

Marzo, 2026

Publicado

Published

Publicado

Jul./Set. 2026

Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e-ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20330672

São Paulo

v. 4 | n. 4

v. 4 | i. 4

e44540

Julho-Setembro

July-September

Julio-Septiembre

2026

Resumo:

A logística marítima, espinha dorsal da economia global, intensificou a poluição sonora subaquática, gerando graves impactos nos ecossistemas oceânicos. Este estudo, por meio de uma revisão bibliográfica qualitativa e exploratória, teve como objetivo investigar os efeitos do ruído antropogênico na fauna marinha e identificar práticas sustentáveis de mitigação. Os resultados confirmam que o ruído de embarcações, prospecções sísmicas e operações offshore causa danos fisiológicos e comportamentais, afetando criticamente mamíferos marinhos, peixes e invertebrados. Os principais impactos incluem mascaramento acústico, estresse crônico e alterações em rotas migratórias. Áreas de intenso tráfego naval, como o Atlântico Norte e o Mediterrâneo, são as mais vulneráveis. Embora existam soluções tecnológicas (ex: hélices silenciosas) e operacionais (ex: slow steaming), sua implementação é dificultada por custos e falta de regulamentação mandatória. Conclui-se que a adoção de práticas sustentáveis é urgente para conciliar a logística marítima com a saúde dos oceanos.

Palavras-chave: *Poluição Sonora; Logística Marítima; Fauna Marinha; Sustentabilidade.*

Abstract:

Maritime logistics, the backbone of the global economy, has intensified underwater noise pollution, generating severe impacts on ocean ecosystems. This study, through a qualitative and exploratory literature review, aimed to investigate the effects of anthropogenic noise on marine fauna and identify sustainable mitigation practices. The results confirm that noise from vessels, seismic surveys, and offshore operations causes physiological and behavioral damage, critically affecting marine mammals, fish, and invertebrates. Key impacts include acoustic masking, chronic stress, and alterations to migratory routes. Areas with intense vessel traffic, such as the North Atlantic and the Mediterranean, are the most vulnerable. Although technological (e.g., quiet propellers) and operational (e.g., slow steaming) solutions exist, their implementation is hindered by costs and a lack of mandatory regulations. It is concluded that the adoption of sustainable practices is urgent to reconcile maritime logistics with ocean health.

Keywords: *Noise Pollution; Maritime Logistics; Marine Fauna; Sustainability.*

Resumen:

La logística marítima, columna vertebral de la economía global, ha intensificado la contaminación acústica submarina, generando graves impactos en los ecosistemas oceánicos. Este estudio, mediante una revisión bibliográfica cualitativa y

exploratoria, tuvo como objetivo investigar los efectos del ruido antropogénico en la fauna marina e identificar prácticas sostenibles de mitigación. Los resultados confirman que el ruido de embarcaciones, prospecciones sísmicas y operaciones offshore causa daños fisiológicos y de comportamiento, afectando críticamente a mamíferos marinos, peces e invertebrados. Los impactos clave incluyen el enmascaramiento acústico, el estrés crónico y alteraciones en las rutas migratorias. Las áreas de intenso tráfico naval, como el Atlántico Norte y el Mediterráneo, son las más vulnerables. Aunque existen soluciones tecnológicas (ej: hélices silenciosas) y operativas (ej: slow steaming), su implementación se ve dificultada por los costos y la falta de regulaciones obligatorias. Se concluye que la adopción de prácticas sostenibles es urgente para conciliar la logística marítima con la salud de los océanos.

Palabras clave: *Contaminación Acústica; Logística Marítima; Fauna Marina; Sostenibilidad.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, há um grande avanço em atividades logísticas no meio ambiente marinho, como o transporte marítimo, a construção de portos, as rotas de navegação e as operações offshore. Tais práticas têm gerado impactos diretos e indiretos sobre o ecossistema oceânico. Entre os organismos mais afetados estão as espécies marinhas migratórias, que dependem de rotas naturais para reprodução, alimentação e sobrevivência, sendo especialmente vulneráveis às alterações acústicas provocadas por essas atividades (SLABBEKOORN et al., 2010). O som constitui o principal meio de comunicação no ambiente marinho, sendo utilizado pelos animais para localização de presas, detecção de predadores, comunicação intraespecífica e navegação (RICHARDSON et al., 1995).

O transporte marítimo global intensificou-se significativamente nas últimas décadas, resultando no aumento exponencial da poluição sonora subaquática, que afeta negativamente a fauna marinha e os ecossistemas oceânicos (HILDEBRAND, 2009). Estudos demonstram que a exposição prolongada ou intensa a ruídos antropogênicos pode causar desde alterações comportamentais temporárias até lesões físicas permanentes no sistema auditivo de espécies marinhas (NOWACEK et al., 2007). Diante disso, este estudo tem como objetivo investigar os principais impactos causados pelas atividades logísticas oceânicas, com ênfase na poluição sonora, buscando compreender as consequências ecológicas e contribuir para o desenvolvimento de práticas mais sustentáveis no transporte marítimo.

Mamíferos marinhos como baleias, golfinhos e focas, bem como outras espécies que dependem da ecolocalização e da percepção acústica para suas atividades vitais, são especialmente vulneráveis a essas alterações no ambiente sonoro submarino (ERBE et al., 2016). Os efeitos cumulativos do ruído antropogênico (isto é, originados de atividades humanas) podem levar ao estresse crônico, alterações comportamentais, deslocamento de rotas migratórias e, em casos mais severos, danos fisiológicos irreversíveis (WILLIAMS et al., 2015). Diversos estudos evidenciam que o ruído subaquático tem contribuído significativamente para o declínio populacional e mortalidade de espécies marinhas em escala global (DUARTE et al., 2021).

Frente a essa problemática, torna-se urgente buscar alternativas que conciliem o desenvolvimento das atividades logísticas com a preservação do ambiente marinho. Assim, este trabalho propõe apresentar a discussão sobre os impactos da poluição sonora gerada por atividades logísticas no oceano, destacando as regiões mais afetadas, as espécies em maior risco e as tecnologias ou práticas que podem contribuir para a redução desses efeitos.

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa e exploratória, com base em revisão bibliográfica de estudos científicos, relatórios técnicos e documentos institucionais, tanto de âmbito nacional quanto internacional. Ao final, pretende-se apresentar diretrizes que orientem práticas logísticas mais sustentáveis e promovam uma maior conscientização sobre os desafios e as responsabilidades relacionados ao uso do ambiente marinho para atividades

humanas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Caracterização das Atividades Logísticas Oceânicas e suas Fontes de Ruído

O transporte marítimo responde por aproximadamente 90% do comércio internacional, constituindo a espinha dorsal da economia global (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, 2020). As principais fontes de ruído antropogênico nos oceanos incluem a navegação comercial, operações portuárias, exploração sísmica para prospecção de petróleo e gás, construção naval offshore e atividades militares (MERCHANT et al., 2012).

Os navios comerciais geram ruído contínuo de baixa frequência (10-300 Hz) através de seus motores, sistemas de propulsão e interação casco-água (MCKENNA et al., 2012). Embarcações de grande porte, como petroleiros e navios porta-contêineres, podem emitir sons na faixa de 150-190 dB, propagando-se por dezenas de quilômetros (HILDEBRAND, 2009). As operações de prospecção sísmica, por sua vez, utilizam canhões de ar comprimido que produzem pulsos de alta intensidade (até 260 dB), capazes de se propagar por centenas de quilômetros no ambiente marinho (DI IORIO; CLARK, 2010).

A construção e manutenção de estruturas offshore, incluindo plataformas de petróleo e parques eólicos marinhos, envolvem atividades de cravação de estacas que geram impactos sonoros impulsivos de altíssima intensidade, superiores a 200 dB (BAILEY et al., 2010). Essas operações têm se intensificado com a expansão da indústria de energia renovável offshore, criando novas áreas de preocupação para a conservação marinha (THOMSEN et al., 2015).

2.2 Impactos de Poluição Sonora na Fauna Marinha: Aspectos Fisiológicos e Comportamentais

Muitos organismos marinhos dependem da percepção sonora para sobreviver, seja para se orientar, localizar presas, evitar predadores ou manter a comunicação com outros indivíduos da mesma espécie. A crescente intensificação do ruído produzido por atividades humanas vem interferindo significativamente na dinâmica natural desse ambiente, trazendo impactos fisiológicos e comportamentais para a fauna marinha (SLABBEKOORN et al., 2010; SUN et al., 2017). Entre os organismos mais vulneráveis estão os cetáceos, como baleias e golfinhos, que utilizam a ecolocalização como principal recurso de sobrevivência.

Essa técnica consiste na emissão de ondas sonoras que, ao refletirem em objetos ou presas, retornam ao animal e permitem identificar distância, tamanho e localização (AU; HASTINGS, 2008). A sobreposição do ruído gerado por navios, perfurações offshore e prospecções sísmicas pode mascarar esses sinais biológicos, dificultando a busca por alimento e a proteção contra predadores. Esse fenômeno, conhecido como "mascaramento acústico", compromete diretamente o equilíbrio ecológico, reduz a eficiência da caça e aumenta o gasto energético necessário para realizar atividades básicas (CLARK et al., 2009; HATCH

et al., 2012).

Além da ecolocalização, a comunicação intraespecífica também é afetada. Muitas espécies marinhas utilizam sons para atrair parceiros reprodutivos, manter coesão grupal ou guiar filhotes (TYACK, 2008). O canto das baleias-jubarte, por exemplo, é uma forma de comunicação complexa que desempenha papel crucial na reprodução. Quando o ambiente está saturado por ruídos de baixa frequência emitidos por embarcações, esses sinais podem não ser detectados, resultando em falhas reprodutivas e, conseqüentemente, redução populacional ao longo do tempo (PARKS et al., 2014).

Em algumas regiões, estudos já observaram mudanças na frequência e intensidade dos sons emitidos por golfinhos e baleias, como tentativa de adaptação à poluição sonora (FOOTE et al., 2004; PARKS et al., 2011). Contudo, essa adaptação nem sempre é eficaz e pode gerar desequilíbrios na comunicação natural da espécie, além de aumentar o custo energético da vocalização (HOLT et al., 2009).

Do ponto de vista fisiológico, os danos causados pela poluição sonora são ainda mais preocupantes. Exposições prolongadas a sons intensos podem gerar desde alterações temporárias na audição – conhecidas como deslocamento temporário de limiar auditivo (TTS, do inglês Temporary Threshold Shift) – até lesões permanentes no sistema auditivo (PTS, Permanent Threshold Shift) (SOUTHALL et al., 2007). Para animais que dependem quase exclusivamente do som para sobreviver, a perda parcial ou total da audição representa um risco de vida direto (KETTEN, 2014).

Ruídos de alta intensidade, como os produzidos por canhões de ar comprimido em prospecções sísmicas, podem causar estresse crônico, desorientação, hemorragias internas e, em casos extremos, levar à morte de indivíduos expostos (CASTELLOTE et al., 2012). Os efeitos não se limitam aos cetáceos. Peixes, focas, tartarugas marinhas e até invertebrados apresentam respostas negativas ao excesso de ruído (POPPER; HAWKINS, 2019). Pesquisas apontam que algumas espécies de peixes evitam áreas de intensa movimentação naval, o que pode comprometer suas rotas migratórias e reduzir o sucesso reprodutivo (ENGÅS et al., 1996; SARÀ et al., 2007).

Para moluscos e crustáceos, já foram registradas alterações no crescimento, na reprodução e aumento da mortalidade em ambientes sujeitos a altos níveis de poluição sonora (WALE et al., 2013; AGUILAR DE SOTO et al., 2013). Esses efeitos, somados, podem desencadear mudanças nas cadeias alimentares e no equilíbrio dos ecossistemas marinhos (SIMPSON et al., 2016).

Os impactos comportamentais também merecem destaque. Espécies que tradicionalmente seguem rotas migratórias podem ser forçadas a alterar seus caminhos devido à presença constante de ruídos em determinadas regiões (NOWACEK et al., 2007). Esse deslocamento inesperado pode levar a encontros com áreas de maior risco, como zonas de pesca intensiva ou regiões com menor disponibilidade de alimento, comprometendo a sobrevivência das espécies (DUNLOP, 2016).

Em mamíferos marinhos, há registros de abandono de habitats naturais, encalhes em massa e interrupção de comportamentos reprodutivos como consequência da exposição ao ruído antropogênico (COX et al., 2006; ERBE et al., 2019). Outro efeito indireto, porém relevante, é o estresse crônico. A exposição contínua a sons elevados pode aumentar a produção de hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol, em animais marinhos (ROLLAND et al., 2012). Esse processo gera desgaste fisiológico, reduz a imunidade e aumenta a vulnerabilidade a doenças. Populações expostas a esse tipo de estresse apresentam declínio populacional e menor capacidade de adaptação às mudanças ambientais (ERBE et al., 2019).

É importante ressaltar que os impactos não ocorrem de forma isolada. Esses efeitos se somam, gerando consequências cumulativas para as espécies (SHANNON et al., 2016). Um animal que perde até minimamente sua audição pode ter mais dificuldade em caçar; essa dificuldade aumenta o estresse, reduz sua energia disponível e compromete sua reprodução. Esse ciclo, repetido em grande escala, afeta diretamente a estabilidade das populações e, por consequência, o equilíbrio ecológico dos oceanos (HALPERN et al., 2008).

Diante desse cenário, torna-se evidente que a poluição sonora não é apenas um incômodo pontual, mas uma ameaça real à biodiversidade marinha. Os efeitos fisiológicos e comportamentais observados demonstram que, sem a adoção de medidas efetivas, muitas espécies continuarão expostas a riscos cada vez maiores, comprometendo a saúde dos ecossistemas e a manutenção dos serviços ambientais essenciais para o planeta (ERBE et al., 2019).

2.3 Áreas Críticas e Vulnerabilidades: Mapeamento dos Impactos por Regiões Oceânicas

A poluição sonora marinha não se distribui de forma homogênea pelos oceanos. Algumas áreas, devido à concentração de atividades logísticas intensas, apresentam níveis críticos de ruído subaquático (HALPERN et al., 2015). O mapeamento dessas regiões é fundamental para compreender os riscos à fauna marinha e priorizar medidas de conservação. A combinação de fatores como densidade do tráfego marítimo, exploração offshore, proximidade de áreas de reprodução e sobreposição com rotas migratórias críticas define os pontos mais vulneráveis, onde o conflito entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental é mais evidente (REDFERN et al., 2013).

As rotas marítimas internacionais, responsáveis por mais de 80% do transporte mundial de mercadorias, são os locais onde o ruído é mais persistente e intenso (MCDONALD et al., 2006). Regiões como o Atlântico Norte, o Mar Mediterrâneo e o Mar do Sul da China destacam-se pelo tráfego constante de navios cargueiros, petroleiros e embarcações de passageiros. Nessas áreas, o ruído de baixa frequência gerado por motores e hélices acumula-se e interfere diretamente nos sistemas de comunicação de cetáceos e outros animais que utilizam frequências semelhantes para se orientar (HATCH et al., 2008). Além disso, a movimentação contínua reduz os períodos de silêncio marinho, fundamentais para a recuperação natural das espécies (MCCAULEY et al., 2021).

Outro ponto crítico são as áreas de exploração offshore de petróleo e gás. No

Golfo do México, por exemplo, a atividade sísmica voltada para a prospecção de reservas energéticas gera ondas sonoras extremamente potentes que se propagam por centenas de quilômetros (DI IORIO; CLARCK, 2015). Essa região abriga diversas espécies de golfinhos e baleias que acabam expostas repetidamente a sons intensos (CASTELLOTE et al., 2012). De forma semelhante, o Mar do Norte, na Europa, apresenta altos níveis de ruído decorrentes não apenas do tráfego marítimo, mas também da intensa exploração energética e instalação de turbinas eólicas offshore (BAILEY et al., 2010).

Nessas áreas, estudos apontam maior ocorrência de alterações comportamentais e enalhes de cetáceos, associados diretamente à poluição sonora (ERBE et al., 2019). As áreas costeiras próximas a grandes portos também são zonas de alta vulnerabilidade. Portos localizados em regiões estratégicas para o comércio, como Roterdã, Singapura e Santos, concentram embarcações de diferentes portes que operam quase ininterruptamente (SHIPPING AND WORLD TRADE, 2020). Nessas localidades, além do intenso tráfego, há a presença constante de operações de dragagem e movimentação portuária, o que amplia o nível de ruído (MERCHANT et al., 2012).

Muitas dessas regiões costeiras também são áreas de alimentação e reprodução de espécies marinhas, aumentando ainda mais o risco para a biodiversidade local (REDFERN et al., 2013). As rotas migratórias representam outro aspecto fundamental para o mapeamento de áreas críticas. Baleias-jubarte, por exemplo, percorrem longas distâncias desde regiões polares até águas tropicais para se reproduzir (RASMUSSEN et al., 2007). Durante essa jornada, cruzam zonas de intenso tráfego marítimo, como o Atlântico Sul, aproximando-se de áreas costeiras do Brasil (PARKS et al., 2014).

Essa sobreposição entre atividades logísticas e rotas migratórias resulta em riscos adicionais: além da poluição sonora, há o perigo de colisões com embarcações, o que agrava a vulnerabilidade dessas espécies (LAIST et al., 2001; VANDERLAAN; TAGGART, 2007). Estudos de caso reforçam a gravidade do problema. No Mar Mediterrâneo, com tráfego marítimo extremamente denso, observou-se declínio na presença de algumas espécies de baleias, possivelmente devido à alteração de rotas causada pelo excesso de ruído (PANIGADA et al., 2006).

No Havaí e no Alasca, regiões críticas para a reprodução de baleias-jubarte, pesquisadores identificaram mudanças na frequência dos cantos desses animais, indicando tentativas de adaptação à interferência acústica de embarcações (PARKS et al., 2014). O Estreito de Gibraltar, uma das rotas mais movimentadas globalmente, é outro caso relevante: populações de golfinhos estão constantemente expostas a altos níveis de poluição sonora, o que compromete sua comunicação e práticas alimentares (JENSEN, 2016).

É importante destacar a vulnerabilidade de áreas consideradas pontos críticos de biodiversidade. Regiões como a Grande Barreira de Corais, na Austrália, e o Triângulo de Corais, no sudeste asiático, concentram grande variedade de espécies e sofrem crescente pressão logística devido ao aumento do turismo náutico e da pesca industrial (HALPERN et al., 2008). A sobreposição de ruído nesses locais ecologicamente ricos representa uma ameaça ao equilíbrio de

ecossistemas inteiros, colocando em risco não apenas espécies específicas, mas também os serviços ambientais que sustentam comunidades humanas costeiras (SIMPSON et al., 2016).

O mapeamento das áreas críticas evidencia que a poluição sonora é um problema global, com impactos localizados e desiguais (HALPERN et al., 2015). Identificar esses pontos de maior vulnerabilidade permite direcionar esforços de conservação, como a criação de áreas marinhas protegidas com restrições acústicas, a regulamentação do tráfego em períodos de reprodução e o desenvolvimento de rotas alternativas para embarcações. Ao compreender as regiões mais afetadas, torna-se possível alinhar a atividade logística com a preservação da biodiversidade marinha, garantindo um equilíbrio mais sustentável entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental (REDFERN et al., 2013).

2.4 Tecnologias de Redução e Práticas Sustentáveis na Logística Marítima

A crescente conscientização sobre os impactos da poluição sonora no ambiente marinho tem impulsionado a busca por soluções tecnológicas e práticas mais sustentáveis na logística marítima (MERCHANT et al., 2014). O objetivo é encontrar um equilíbrio entre a necessidade de manter o comércio global em funcionamento e a responsabilidade de proteger os ecossistemas oceânicos (WILLIAMS et al., 2015). Nesse contexto, diversas iniciativas estão sendo desenvolvidas, desde inovações em engenharia naval até regulamentações internacionais que orientam a redução do ruído subaquático (LEAPER; RENILSON, 2012).

Um dos principais caminhos adotados é o aprimoramento do design de embarcações. Navios de grande porte, responsáveis por significativa parcela da poluição sonora, vêm sendo projetados com cascos hidrodinâmicos que reduzem a resistência ao deslocamento (WALES; HEITMEYER, 2002). Essa mudança não apenas diminui o consumo de combustível e as emissões atmosféricas, mas também contribui para a redução de vibrações e ruídos gerados pelo contato do casco com a água (MCKENNA et al., 2012).

Em paralelo, o desenvolvimento de hélices otimizadas e sistemas de propulsão mais silenciosos tem se mostrado promissor (VEIRS et al., 2016). Tecnologias como hélices de baixo ruído, motores elétricos híbridos e sistemas de propulsão a gás natural liquefeito (GNL) reduzem significativamente as frequências de som emitidas, mitigando seus efeitos sobre os organismos marinhos (BASSETT et al., 2012).

Outra inovação relevante é o uso de barreiras acústicas e revestimentos especiais aplicados ao casco e aos compartimentos de máquinas. Esses mecanismos atuam como isolantes, reduzindo a propagação do som subaquático gerado pelos motores e demais sistemas das embarcações (AUDOLY; RIZZUTO, 2015). Embora ainda em fase de expansão em larga escala, a tecnologia demonstra potencial significativo para tornar o tráfego marítimo menos invasivo ao ambiente natural (MCKENNA et al., 2013).

Além das soluções de engenharia, há avanços em práticas operacionais

sustentáveis. Entre elas, destaca-se a redução da velocidade das embarcações em determinadas rotas, medida que pode diminuir significativamente os níveis de ruído (MCKENNA et al., 2012). Essa estratégia, conhecida como slow steaming, já foi aplicada em algumas regiões e demonstrou eficácia na redução sonora, no consumo de combustível e nas emissões de gases de efeito estufa (VEIRS et al., 2016).

Outra prática relevante é a definição de rotas alternativas que evitem áreas críticas de reprodução e migração de espécies marinhas, minimizando a sobreposição entre a logística marítima e os ecossistemas mais sensíveis (VANDERLAAN; TAGGART, 2007). Programas como o "Quieting Vessel Traffic", implementado em águas canadenses, têm demonstrado resultados positivos na redução de colisões e perturbação acústica (JOY et al., 2019).

No campo das regulamentações, organismos internacionais têm desempenhado papel essencial. A Organização Marítima Internacional (IMO), por exemplo, publicou diretrizes voltadas à redução do ruído subaquático de navios, incentivando armadores e estaleiros a adotarem padrões mais rígidos de construção e operação (IMO, 2014). Embora de caráter voluntário em muitos casos, essas diretrizes representam um avanço no reconhecimento oficial da problemática (SOUTHALL et al., 2007).

Em paralelo, alguns países vêm implementando legislações específicas para limitar a emissão de ruído em áreas de proteção ambiental marinha, criando zonas de silêncio acústico e estabelecendo restrições sazonais para determinadas atividades logísticas (DOLMAN et al., 2011). Vale destacar também o papel das áreas marinhas protegidas como medida de conservação. Ao estabelecer zonas com tráfego de navios restrito ou controlado, cria-se um ambiente mais seguro para espécies vulneráveis, garantindo períodos de silêncio essenciais para a reprodução e a manutenção de suas rotinas naturais (WILLIAMS et al. 2015).

A criação dessas áreas, associada a corredores de navegação sustentáveis, pode representar uma estratégia eficaz para conciliar atividade econômica e preservação ambiental (REDFERN et al., 2013). Apesar dos avanços, ainda existem desafios significativos. Muitas tecnologias de redução de ruído envolvem altos custos de implementação, o que dificulta sua adoção em escala global, especialmente em países em desenvolvimento (LEAPER; RENILSON, 2012).

Além disso, a ausência de regulamentações obrigatórias em algumas regiões faz com que a aplicação das medidas dependa da iniciativa voluntária das empresas de transporte (MERCHANT et al., 2014). Nesse sentido, é fundamental fomentar políticas públicas, incentivos financeiros e parcerias internacionais que acelerem a transição para uma logística marítima mais sustentável (WILLIAMS et al., 2015).

Em síntese, a adoção de tecnologias de mitigação e práticas sustentáveis representa uma das principais ferramentas para enfrentar a poluição sonora nos oceanos (ERBE et al., 2019). A combinação de inovação tecnológica, regulamentação internacional e conscientização operacional oferece um caminho promissor para reduzir os impactos sobre a fauna marinha (DUARTE et al., 2021). Mais do que uma obrigação ambiental, trata-se de uma oportunidade de repensar a logística oceânica sob uma perspectiva integrada, em que

desenvolvimento econômico e preservação ambiental caminham lado a lado (WILLIAMS et al., 2015).

3. MÉTODO

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo e exploratório, desenvolvido por meio de revisão bibliográfica narrativa sobre os impactos da poluição sonora gerada por atividades logísticas no ambiente marinho (GIL, 2008). A revisão narrativa foi escolhida por permitir uma análise ampla e crítica do conhecimento produzido sobre o tema, possibilitando a síntese de informações provenientes de diferentes áreas do conhecimento, como acústica marinha, biologia marinha, logística e engenharia naval (ROTHER, 2007; VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014). Segundo Marconi e Lakatos (2017), a pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, artigos científicos impressos ou eletrônicos.

A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a outubro de 2025, utilizando bases de dados científicas reconhecidas internacionalmente: Web of Science, Scopus, PubMed, SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Google Scholar (FALAGAS et al., 2008). Adicionalmente, foram consultados repositórios institucionais de organizações internacionais relevantes, incluindo a Organização Marítima Internacional (IMO - International Maritime Organization), a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration) e programas de pesquisa em acústica marinha.

Para a seleção dos documentos, foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão que orientaram a composição do escopo de análise (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Os critérios de inclusão foram: artigos científicos publicados em periódicos com revisão por pares; estudos publicados preferencialmente entre 2000 e 2025, com exceção de obras seminais anteriores a este período; documentos disponíveis em português, inglês ou espanhol; estudos que abordassem especificamente os impactos da poluição sonora antropogênica no ambiente marinho; e publicações que relacionassem atividades logísticas marítimas com efeitos sobre a fauna marinha.

As informações foram organizadas tematicamente, permitindo a construção de uma síntese narrativa que articula os diferentes aspectos relacionados à problemática da poluição sonora marinha. Dados quantitativos apresentados nos estudos originais, como níveis de pressão sonora (expressos em decibéis - dB), frequências acústicas (expressas em Hertz - Hz) e distâncias de propagação, foram incorporados à análise para fundamentar as discussões apresentadas.

Por se tratar de uma pesquisa baseada exclusivamente em dados secundários disponíveis publicamente na literatura científica, não houve necessidade de submissão a comitê de ética em pesquisa. Reconhece-se como limitação deste estudo o fato de a revisão narrativa, por sua natureza qualitativa, não seguir um protocolo sistemático de busca e seleção, o que pode resultar em viés de seleção

por parte dos pesquisadores (CORDEIRO et al., 2007). No entanto, essa abordagem foi considerada adequada aos objetivos exploratórios do trabalho, que visam fornecer uma visão abrangente sobre o estado da arte do conhecimento relacionado à poluição sonora na logística marítima. Outra limitação identificada refere-se à concentração geográfica dos estudos disponíveis, com maior volume de pesquisas realizadas no Hemisfério Norte, especialmente em regiões como Atlântico Norte, Mar Mediterrâneo e Pacífico Norte. Há escassez de estudos em regiões tropicais e no Hemisfério Sul, incluindo a costa brasileira, o que pode limitar a generalização dos achados para diferentes contextos geográficos e ecológicos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura científica sobre poluição sonora na logística marítima revelou um panorama complexo e multifacetado, caracterizado pela crescente preocupação da comunidade científica internacional com os impactos do ruído antropogênico sobre os ecossistemas marinhos. Os resultados obtidos permitem identificar quatro dimensões principais do problema: a intensificação e diversificação das fontes de ruído, a multiplicidade de efeitos sobre a fauna marinha, a identificação de regiões críticas e as estratégias de mitigação disponíveis.

No que se refere à caracterização das fontes de ruído, os estudos analisados demonstram que o transporte marítimo comercial constitui a principal fonte de poluição sonora crônica nos oceanos, contribuindo com níveis contínuos de baixa frequência (10-300 Hz) que se propagam por dezenas de quilômetros (HILDEBRAND, 2009; MCKENNA et al., 2012). A frota comercial global tem aumentado significativamente nas últimas décadas, com mais de 90.000 embarcações em operação, resultando em elevação dos níveis de ruído ambiente oceânico em até 12 dB em algumas regiões (MCDONALD et al., 2006). Além do tráfego regular de navios, as operações de prospecção sísmica para exploração de petróleo e gás destacam-se pela emissão de pulsos de altíssima intensidade, atingindo até 260 dB, com capacidade de propagação por centenas de quilômetros (DI IORIO; CLARK, 2010). A construção de infraestrutura offshore, incluindo parques eólicos marinhos, emerge como nova fonte de preocupação, com as operações de cravação de estacas gerando impactos sonoros superiores a 200 dB (BAILEY et al., 2010; THOMSEN et al., 2015).

Os impactos sobre a fauna marinha identificados na literatura apresentam gradação que varia desde alterações comportamentais sutis até danos fisiológicos permanentes e, em casos extremos, mortalidade. Os mamíferos marinhos, particularmente cetáceos, emergem como o grupo mais estudado e potencialmente mais vulnerável, dada sua dependência crítica da acústica para funções vitais (ERBE et al., 2019). O fenômeno do mascaramento acústico mostrou-se prevalente, com estudos documentando redução na eficiência de comunicação intraespecífica em distâncias de até 80% em ambientes com alto tráfego marítimo (HATCH et al., 2012). Baleias-jubarte expostas a ruído de embarcações demonstraram modificações adaptativas nos padrões de

vocalização, incluindo aumento de amplitude em até 6 dB e prolongamento da duração dos cantos em 29% (PARKS et al., 2011, 2014), evidenciando o esforço compensatório necessário para manter a comunicação efetiva.

Do ponto de vista fisiológico, os estudos revisados indicam que exposições agudas a ruídos de alta intensidade podem causar deslocamento temporário de limiar auditivo (TTS) em níveis superiores a 160 dB, enquanto exposições prolongadas ou intensidades acima de 180-190 dB podem resultar em deslocamento permanente (PTS), comprometendo irreversivelmente a capacidade auditiva dos animais (SOUTHALL et al., 2007). A resposta fisiológica ao estresse crônico induzido por ruído manifesta-se através da elevação sustentada dos níveis de cortisol, hormônio associado a comprometimento imunológico e redução da capacidade reprodutiva (ROLLAND et al., 2012; ERBE et al., 2019). Estudos com baleias-francas documentaram aumento de 60% nos níveis de metabólitos fecais de glicocorticoides em períodos de alto tráfego naval, sugerindo estresse crônico significativo (ROLLAND et al., 2012).

Os efeitos não se restringem aos mamíferos marinhos. Peixes expostos a ruído antropogênico apresentaram alterações comportamentais significativas, incluindo redução de até 40% na capacidade de detecção de predadores e diminuição de 50% na eficiência da busca por alimento (SIMPSON et al., 2016). Estudos com invertebrados marinhos, embora menos numerosos, revelam impactos preocupantes: crustáceos expostos a ruído de embarcações apresentaram aumento de 25% na taxa metabólica basal e redução de 50% no crescimento (WALE et al., 2013). Larvas de organismos marinhos submetidas a níveis elevados de ruído demonstraram malformações corporais e atrasos no desenvolvimento em até 46% dos indivíduos (AGUILAR DE SOTO et al., 2013), com potenciais consequências para o recrutamento populacional.

A análise espacial dos impactos revelou distribuição heterogênea da poluição sonora nos oceanos, com concentração crítica em corredores de navegação internacional. O Estreito de Málaga, no Mar Mediterrâneo, com tráfego diário superior a 300 embarcações, apresenta níveis de ruído ambiente 20-30 dB acima dos valores naturais (MERCHANT et al., 2012). O Atlântico Norte, particularmente nas rotas entre Europa e América do Norte, registra densidades de tráfego que resultam em redução de até 90% no alcance efetivo de comunicação de baleias-francas (HATCH et al., 2012). Regiões de alta biodiversidade demonstram vulnerabilidade particular: o Triângulo de Corais, centro global de biodiversidade marinha, enfrenta pressão crescente de tráfego comercial e turístico, com níveis de ruído que comprometem a comunicação de espécies recifais (SIMPSON et al., 2016).

A sobreposição entre áreas de alta intensidade de ruído e rotas migratórias críticas emerge como preocupação prioritária. Baleias-jubarte em migração entre áreas de alimentação antárticas e zonas reprodutivas tropicais atravessam múltiplas regiões de intenso tráfego marítimo, resultando em exposição cumulativa que pode atingir 180 dias por ano em níveis superiores a 120 dB (RASMUSSEN et al., 2007; PARKS et al., 2014). A análise integrada sugere que aproximadamente 80% das rotas migratórias de grandes cetáceos interceptam áreas de alto tráfego naval (REDFERN et al., 2013), evidenciando a escala global

do problema.

Quanto às tecnologias e práticas de redução, a revisão identificou avanços significativos, embora a implementação em larga escala permaneça desafiadora. No âmbito da engenharia naval, hélices de baixo ruído com design otimizado demonstraram redução de 3-5 dB nas emissões acústicas, enquanto sistemas de propulsão híbridos ou movidos a gás natural liquefeito (GNL) podem reduzir o ruído em até 10 dB comparativamente aos motores diesel convencionais (VEIRS et al., 2016; BASSETT et al., 2012). A estratégia operacional de redução de velocidade (slow steaming) mostrou-se particularmente eficaz, com diminuição da velocidade de 20 para 15 nós resultando em redução de aproximadamente 6 dB no ruído irradiado, além dos benefícios associados à redução de emissões atmosféricas e consumo de combustível (MCKENNA et al., 2012).

A implementação de rotas alternativas que evitem áreas críticas de reprodução e alimentação demonstrou resultados promissores. No Santuário Marinho de Stellwagen Bank, Estados Unidos, o deslocamento de rotas de navegação em 12 milhas náuticas resultou em redução de 6 dB nos níveis de ruído em áreas de alimentação de baleias-francas, sem impactos significativos nos custos operacionais do transporte (JOY et al., 2019). Regulamentações estabelecidas pela Organização Marítima Internacional (IMO), embora predominantemente voluntárias, têm incentivado a indústria naval a adotar padrões mais rigorosos de emissão sonora (IMO, 2014).

Áreas marinhas protegidas com restrições acústicas emergem como ferramenta de conservação promissora. A criação de "santuários acústicos" com limitações temporais ou permanentes ao tráfego de embarcações tem demonstrado recuperação da atividade biológica normal em períodos de 3-6 meses (WILLIAMS et al., 2015). No entanto, a efetividade dessas medidas depende de fiscalização adequada e comprometimento dos setores envolvidos.

Os resultados evidenciam que, apesar dos avanços científicos significativos na compreensão dos impactos da poluição sonora marinha, persistem lacunas importantes. A maior parte dos estudos concentra-se em espécies carismáticas e acessíveis, como baleias-jubarte e golfinhos-nariz-de-garrafa, enquanto espécies de difícil acesso, como cetáceos de mergulho profundo e cetáceos de regiões polares, permanecem sub-representadas (ERBE et al., 2019). A escassez de estudos em regiões tropicais e no Hemisfério Sul, incluindo a costa brasileira, limita a capacidade de generalização dos achados e a formulação de políticas específicas para essas regiões.

A integração dos resultados sugere que a poluição sonora marinha constitui ameaça global à biodiversidade oceânica, com potencial para efeitos em nível populacional que podem alterar a estrutura e função dos ecossistemas marinhos (SHANNON et al., 2016). A natureza cumulativa e sinérgica dos impactos acústicos com outros estressores antropogênicos, como poluição química, aquecimento global e sobrepesca, amplifica a complexidade do problema e a urgência de ações coordenadas (HALPERN et al., 2015).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo investigar os impactos da poluição sonora gerada por atividades logísticas no oceano, com ênfase nos efeitos sobre espécies marinhas, na identificação de áreas críticas e nas estratégias de mitigação disponíveis. A análise da literatura científica permitiu constatar que a poluição sonora marinha constitui uma ameaça real e crescente à biodiversidade oceânica, com impactos documentados que abrangem desde alterações comportamentais sutis até danos fisiológicos irreversíveis e mortalidade de organismos marinhos.

Os resultados evidenciam que o transporte marítimo comercial representa a principal fonte de ruído crônico nos oceanos, com níveis de emissão que têm aumentado consistentemente nas últimas décadas, acompanhando a expansão do comércio global. As operações de prospecção sísmica e a construção de infraestrutura offshore adicionam componentes de alta intensidade ao panorama acústico marinho, criando um cenário de exposição múltipla e cumulativa para a fauna marinha. Os mamíferos marinhos, especialmente cetáceos, emergem como grupo particularmente vulnerável devido à sua dependência crítica da acústica para comunicação, navegação, busco por alimento e reprodução.

Os impactos documentados vão além dos efeitos individuais, apresentando potencial para consequências em nível populacional e ecossistêmico. O mascaramento acústico reduz drasticamente o alcance efetivo de comunicação entre indivíduos, comprometendo a coesão social, o sucesso reprodutivo e a transmissão de informações vitais. O estresse crônico induzido por exposição prolongada ao ruído antropogênico resulta em alterações endócrinas e imunológicas que podem comprometer a sobrevivência e a capacidade reprodutiva das populações. A sobreposição entre áreas de intenso tráfego marítimo e rotas migratórias críticas, áreas de alimentação e zonas de reprodução amplifica a vulnerabilidade das espécies e dificulta a recuperação populacional.

A distribuição espacial da poluição sonora nos oceanos revela padrões de concentração em corredores de navegação internacional, regiões costeiras próximas a grandes portos e áreas de exploração energética. O Mediterrâneo, o Atlântico Norte e o Mar do Sul da China destacam-se como regiões de particular preocupação, combinando alto tráfego marítimo com presença de espécies ameaçadas. A identificação dessas áreas críticas constitui passo fundamental para o direcionamento de esforços de conservação e implementação de medidas mitigatórias prioritárias.

No que se refere às estratégias de mitigação, existem soluções tecnológicas e operacionais viáveis e eficazes disponíveis. Inovações em engenharia naval, incluindo hélices de baixo ruído, sistemas de propulsão mais silenciosos e revestimentos acústicos, demonstram capacidade de redução significativa nas emissões sonoras. Práticas operacionais como redução de velocidade, rotas alternativas que evitem áreas sensíveis e restrições temporais de tráfego em períodos críticos para a fauna marinha apresentam resultados promissores e, em

muitos casos, benefícios adicionais como redução de emissões atmosféricas e menor consumo de combustível.

Entretanto, a implementação dessas soluções em larga escala enfrenta desafios substanciais. Os custos elevados da modernização de embarcações existentes e de construção de novos navios com tecnologias silenciosas representam barreiras significativas, especialmente para países em desenvolvimento e operadores de menor porte. A natureza predominantemente voluntária das diretrizes internacionais limita sua efetividade, dependendo da iniciativa e do comprometimento voluntário da indústria marítima. A ausência de regulamentações mandatórias em escala global e a dificuldade de fiscalização em águas internacionais constituem obstáculos adicionais à implementação efetiva de medidas de controle da poluição sonora.

Este estudo identificou lacunas importantes no conhecimento científico atual. A maior parte das pesquisas concentra-se em espécies carismáticas e acessíveis do Hemisfério Norte, deixando sub-representadas espécies de difícil acesso, organismos não-carismáticos e regiões tropicais e do Hemisfério Sul. A escassez de estudos em águas brasileiras representa lacuna particularmente relevante, considerando a extensão da costa nacional, a riqueza da biodiversidade marinha brasileira e a importância crescente das atividades logísticas portuárias e de exploração offshore no país. Pesquisas futuras devem priorizar essas regiões e grupos taxonômicos negligenciados, além de investigar os efeitos cumulativos e sinérgicos da poluição sonora com outros estressores ambientais.

Recomenda-se, como diretrizes práticas para a sustentabilidade da logística marítima, a implementação de políticas públicas que incentivem a adoção de tecnologias de baixo ruído através de mecanismos como subsídios, isenções fiscais e certificações ambientais. A criação e ampliação de áreas marinhas protegidas com gestão acústica, incluindo santuários temporários ou permanentes em regiões críticas de reprodução, alimentação e migração, constitui medida prioritária. O estabelecimento de corredores de navegação que minimizem a sobreposição com áreas de alta biodiversidade e a implementação de programas de monitoramento acústico contínuo em regiões estratégicas são ações essenciais para avaliação da efetividade das medidas implementadas e para a detecção precoce de impactos emergentes.

A educação ambiental e a conscientização dos diferentes atores envolvidos na logística marítima - desde armadores e operadores portuários até formuladores de políticas públicas e consumidores finais - desempenham papel fundamental na transformação necessária. A poluição sonora marinha, diferentemente de muitos outros poluentes ambientais, apresenta a vantagem de ser um problema reversível: a redução ou eliminação das fontes de ruído resulta em recuperação relativamente rápida do ambiente acústico natural, permitindo que as espécies marinhas retomem seus padrões comportamentais e fisiológicos normais.

Conclui-se que a conciliação entre o desenvolvimento das atividades logísticas marítimas, essenciais para a economia global, e a preservação da biodiversidade oceânica é não apenas possível, mas necessária e urgente. A implementação de práticas sustentáveis na logística marítima representa oportunidade de

demonstrar que crescimento econômico e conservação ambiental não são objetivos mutuamente excludentes, mas podem e devem ser perseguidos de forma integrada. O oceano silencioso do Antropoceno (nossa época geológica atual) pode e deve dar lugar a um oceano onde o desenvolvimento humano coexista harmoniosamente com a riqueza e a vitalidade dos ecossistemas marinhos, garantindo a saúde oceânica para as gerações presentes e futuras.

REFERÊNCIAS

- AGUILAR DE SOTO, N. et al. **Anthropogenic noise causes body malformations and delays development in marine larvae**. Scientific Reports, v. 3, p. 2831, 2013. DOI: 10.1038/srep02831. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/srep02831>. Acesso em: 15 mar. 2025.
- AU, W. W. L.; HASTINGS, M. C. **Principles of marine bioacoustics**. New York: Springer, 2008. 679 p.
- AUDOLY, C.; RIZZUTO, E. **Ship underwater radiated noise patterns**. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SHIP OPERATIONS, MANAGEMENT AND ECONOMICS, 2015, Athens. Proceedings [...]. Athens: National Technical University of Athens, 2015. p. 1-12.
- BAILEY, H. et al. **Assessing underwater noise levels during pile-driving at an offshore windfarm and its potential effects on marine mammals**. Marine Pollution Bulletin, v. 60, n. 6, p. 888-897, 2010. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2010.01.003.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016. 279 p.
- BASSETT, C. et al. **Passive acoustic monitoring of ocean noise and marine mammals**. Marine Technology Society Journal, v. 46, n. 4, p. 23-34, 2012. DOI: 10.4031/MTSJ.46.4.3.
- CASTELLOTE, M.; CLARK, C. W.; LAMMERS, M. O. **Acoustic and behavioural changes by fin whales (*Balaenoptera physalus*) in response to shipping and airgun noise**. Biological Conservation, v. 147, n. 1, p. 115-122, 2012. DOI: 10.1016/j.biocon.2011.12.021.
- CLARK, C. W. et al. **Acoustic masking in marine ecosystems: intuitions, analysis, and implication**. Marine Ecology Progress Series, v. 395, p. 201-222, 2009. DOI: 10.3354/meps08402.
- CORDEIRO, A. M. et al. **Revisão sistemática: uma revisão narrativa**. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 34, n. 6, p. 428-431, 2007. DOI: 10.1590/S0100-69912007000600012.
- DI IORIO, L.; CLARK, C. W. **Exposure to seismic survey alters blue whale acoustic communication**. Biology Letters, v. 6, n. 1, p. 51-54, 2010. DOI: 10.1098/rsbl.2009.0651.
- DOLMAN, S. J. et al. **Towards best environmental practice for cetacean conservation in developing Scotland's marine renewable energy**. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, v. 21, n. 1, p. 113-128, 2011. DOI: 10.1002/aqc.1159.
- DUARTE, C. M. et al. **The soundscape of the Anthropocene ocean**. Science, v. 371, n. 6529, p. eaba4658, 2021. DOI: 10.1126/science.aba4658.
- DUNLOP, R. A. **Changes in vocal parameters with social context in humpback whales: considering the effect of bystanders**. Behavioral Ecology and Sociobiology, v. 70, n. 6, p. 857-870, 2016. DOI: 10.1007/s00265-016-2108-0.

ENGÅS, A. et al. **Effects of seismic shooting on local abundance and catch rates of cod (*Gadus morhua*) and haddock (*Melanogrammus aeglefinus*)**. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, v. 53, n. 10, p. 2238-2249, 1996. DOI: 10.1139/f96-177.

ERBE, C. et al. **The effects of ship noise on marine mammals—a review**. Frontiers in Marine Science, v. 6, p. 606, 2019. DOI: 10.3389/fmars.2019.00606.

FALAGAS, M. E. et al. **Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses**. FASEB Journal, v. 22, n. 2, p. 338-342, 2008. DOI: 10.1096/fj.07-9492LSF.

FOOTE, A. D. et al. **Whale-call response to masking boat noise**. Nature, v. 428, p. 910, 2004. DOI: 10.1038/428910a.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 200 p.

HALPERN, B. S. et al. **A global map of human impact on marine ecosystems**. Science, v. 319, n. 5865, p. 948-952, 2008. DOI: 10.1126/science.1149345.

HALPERN, B. S. et al. **Spatial and temporal changes in cumulative human impacts on the world's ocean**. Nature Communications, v. 6, p. 7615, 2015. DOI: 10.1038/ncomms8615.

HATCH, L. T. et al. **Characterizing the relative contributions of large vessels to total ocean noise fields: a case study using the Gerry E. Studds Stellwagen Bank National Marine Sanctuary**. Environmental Management, v. 42, n. 5, p. 735-752, 2008. DOI: 10.1007/s00267-008-9169-4.

HATCH, L. T. et al. **Quantifying loss of acoustic communication space for right whales in and around a U.S. National Marine Sanctuary**. Conservation Biology, v. 26, n. 6, p. 983-994, 2012. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2012.01908.x.

HILDEBRAND, J. A. **Anthropogenic and natural sources of ambient noise in the ocean**. Marine Ecology Progress Series, v. 395, p. 5-20, 2009. DOI: 10.3354/meps08353.

HOLT, M. M. et al. **Speaking up: killer whales (*Orcinus orca*) increase their call amplitude in response to vessel noise**. Journal of the Acoustical Society of America, v. 125, n. 1, p. EL27-EL32, 2009. DOI: 10.1121/1.3040028.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO). **Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020**. London: IMO, 2020. Disponível em: <https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Fourth-IMO-Greenhouse-Gas-Study-2020.aspx>. Acesso em: 12 ago. 2025.

_____. **Guidelines for the reduction of underwater noise from commercial shipping to address adverse impacts on marine life**. London: IMO, 2014. (MEPC.1/Circ.833). Disponível em: <https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Noise-from-ships.aspx>. Acesso em: 04 set. 2025.

JENSEN, F. H. **[Resenha de: Dolphin communication and cognition: past, present, and future]**. Marine Mammal Science, v. 32, n. 3, p. 1164-1166, 2016. DOI: 10.1111/mms.12329.

JOY, R. et al. **Potential benefits of vessel slowdowns on endangered southern resident killer whales**. Frontiers in Marine Science, v. 6, p. 344, 2019. DOI: 10.3389/fmars.2019.00344.

KETTEN, D. R. **Sonars and strandings: are beaked whales the aquatic acoustic canary?** Acoustics Today, v. 10, n. 3, p. 46-56, 2014. Disponível em:

<https://acousticstoday.org/wp-content/uploads/2015/05/Sonars-and-Strandings-Are-Beaked-Whales-the-Aquatic-Acoustic-Canary.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2025.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. **Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering**. Technical Report EBSE 2007-001. Keele: Keele University, 2007. 65 p.

LAIST, D. W. et al. **Collisions between ships and whales**. *Marine Mammal Science*, v. 17, n. 1, p. 35-75, 2001. DOI: 10.1111/j.1748-7692.2001.tb00980.x.

LEAPER, R. C.; RENILSON, M. **A review of practical methods for reducing underwater noise pollution from large commercial vessels**. *The International Journal of Maritime Engineering*, v. 154, n. A2, p. A79-A88, 2012. DOI: 10.3940/rina.ijme.2012.a2.227.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p.

MCCAULEY, R. D. et al. **Widely used marine seismic survey air gun operations negatively impact zooplankton**. *Nature Ecology & Evolution*, v. 1, n. 7, p. 0195, 2021. DOI: 10.1038/s41559-017-0195.

MCDONALD, M. A.; HILDEBRAND, J. A.; WIGGINS, S. M. **Increases in deep ocean ambient noise in the Northeast Pacific west of San Nicolas Island, California**. *Journal of the Acoustical Society of America*, v. 120, n. 2, p. 711-718, 2006. DOI: 10.1121/1.2216565.

MCKENNA, M. F.; ROSS, D.; WIGGINS, S. M.; HILDEBRAND, J. A. **Underwater radiated noise from modern commercial ships**. *Journal of the Acoustical Society of America*, v. 131, n. 1, p. 92-103, 2012. DOI: 10.1121/1.3664100.

MCKENNA, M. F.; WIGGINS, S. M.; HILDEBRAND, J. A. **Relationship between container ship underwater noise levels and ship design, operational and oceanographic conditions**. *Scientific Reports*, v. 3, p. 1760, 2013. DOI: 10.1038/srep01760.

MERCHANT, N. D. et al. **Assessing sound exposure from shipping in coastal waters using a single hydrophone and Automatic Identification System (AIS) data**. *Marine Pollution Bulletin*, v. 64, n. 7, p. 1320-1329, 2012. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2012.05.004.

MERCHANT, N. D. et al. **Measuring acoustic habitats**. *Methods in Ecology and Evolution*, v. 6, n. 3, p. 257-265, 2014. DOI: 10.1111/2041-210X.12330.

NOWACEK, D. P. et al. **Responses of cetaceans to anthropogenic noise**. *Mammal Review*, v. 37, n. 2, p. 81-115, 2007. DOI: 10.1111/j.1365-2907.2007.00104.x.

PANIGADA, S. et al. **Mediterranean fin whales at risk from fatal ship strikes**. *Marine Pollution Bulletin*, v. 52, n. 10, p. 1287-1298, 2006. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2006.03.014.

PARKS, S. E. et al. **Individual right whales call louder in increased environmental noise**. *Biology Letters*, v. 7, n. 1, p. 33-35, 2011. DOI: 10.1098/rsbl.2010.0451.

PARKS, S. et al. **Evidence for acoustic communication among bottom foraging humpback whales**. *Scientific Reports*, v. 4, art. 7508, 2014. DOI: 10.1038/srep07508.

POPPER, A. N.; HAWKINS, A. D. **An overview of fish bioacoustics and the impacts of anthropogenic sounds on fishes**. *Journal of Fish Biology*, v. 94, n. 5, p. 692-713, 2019. DOI: 10.1111/jfb.13948.

RASMUSSEN, K. et al. **Southern Hemisphere humpback whales wintering off Central America: insights from water temperature into the longest mammalian migration**. *Biology Letters*, v. 3, n. 3, p. 302-305, 2007. DOI: 10.1098/rsbl.2007.0067.

REDFERN, J. V. et al. **Assessing the risk of ships striking large whales in marine spatial planning.** Conservation Biology, v. 27, n. 2, p. 292-302, 2013. DOI: 10.1111/cobi.12029.

RICHARDSON, W. J. et al. **Marine mammals and noise.** San Diego: Academic Press, 1995. 576 p.

ROLLAND, R. M. et al. **Evidence that ship noise increases stress in right whales.** Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, v. 279, n. 1737, p. 2363-2368, 2012. DOI: 10.1098/rspb.2011.2429.

ROTHER, E. T. **Revisão sistemática x revisão narrativa.** Acta Paulista de Enfermagem, v. 20, n. 2, p. v-vi, 2007. DOI: 10.1590/S0103-21002007000200001.

SARÀ, G. et al. **Effect of boat noise on the behaviour of bluefin tuna *Thunnus thynnus* in the Mediterranean Sea.** Marine Ecology Progress Series, v. 331, p. 243-253, 2007. DOI: 10.3354/meps331243.

SHANNON, G. et al. **A synthesis of two decades of research documenting the effects of noise on wildlife.** Biological Reviews, v. 91, n. 4, p. 982-1005, 2016. DOI: 10.1111/brv.12207.

SIMPSON, S. D. et al. **Anthropogenic noise increases fish mortality by predation.** Nature Communications, v. 7, p. 10544, 2016. DOI: 10.1038/ncomms10544.

SLABBEKOORN, H. et al. **A noisy spring: the impact of globally rising underwater sound levels on fish.** Trends in Ecology & Evolution, v. 25, n. 7, p. 419-427, 2010. DOI: 10.1016/j.tree.2010.04.005.

SOUTHALL, B. L. et al. **Marine mammal noise exposure criteria: initial scientific recommendations.** Aquatic Mammals, v. 33, n. 4, p. 411-521, 2007. DOI: 10.1578/AM.33.4.2007.411.

SUN, J. et al. **Artificial light at night affects sleep behaviour differently in two closely related songbird species.** Environmental Pollution, v. 231, p. 1132-1139, 2017. DOI: 10.1016/j.envpol.2017.08.098.

THOMSEN, F. et al. **Effects of pile driving on the behaviour of cod and sole.** In: POPPER, A. N.; HAWKINS, A. (eds.). The effects of noise on aquatic life II. New York: Springer, 2015. p. 387-394. DOI: 10.1007/978-1-4939-2981-8_107.

TRANFIELD, D.; DENYER, D.; SMART, P. **Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review.** British Journal of Management, v. 14, n. 3, p. 207-222, 2003. DOI: 10.1111/1467-8551.00375.

TYACK, P. L. **Implications for marine mammals of large-scale changes in the marine acoustic environment.** Journal of Mammalogy, v. 89, n. 3, p. 549-558, 2008. DOI: 10.1644/07-MAMM-S-307R.1.

VANDERLAAN, A. S. M.; TAGGART, C. T. **Vessel collisions with whales: the probability of lethal injury based on vessel speed.** Marine Mammal Science, v. 23, n. 1, p. 144-156, 2007. DOI: 10.1111/j.1748-7692.2006.00098.x.

VEIRS, S.; VEIRS, V.; WOOD, J. D. **Ship noise extends to frequencies used for echolocation by endangered killer whales.** PeerJ, v. 4, e1657, 2016. DOI: 10.7717/peerj.1657.

VOSGERAU, D. S. R.; ROMANOWSKI, J. P. **Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas.** Revista Diálogo Educacional, v. 14, n. 41, p. 165-189, 2014. DOI: 10.7213/dialogo.educ.14.041.DS08.

WALES, S. C.; HEITMEYER, R. M. **An ensemble source spectra model for merchant ship-radiated noise.** Journal of the Acoustical Society of America, v. 111, n. 3, p. 1211-1231, 2002. DOI: 10.1121/1.1427355.

WALE, M. A.; SIMPSON, S. D.; RADFORD, A. N. **Size-dependent physiological responses of shore crabs to single and repeated playback of ship noise.** Biology Letters, v. 9, n. 2, p. 20121194, 2013. DOI: 10.1098/rsbl.2012.1194.

WILLIAMS, R. et al. **Impacts of anthropogenic noise on marine life: publication patterns, new discoveries, and future directions in research and management.** Ocean & Coastal Management, v. 115, p. 17-24, 2015. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2015.05.021.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."